

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ СЕТЧАТКИ ГЛАЗ У ПАЦИЕНТОВ С ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

Артыкова М.А., Кабилов Ш.М.

Бухарский Государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины

Аннотация. В статье изучены особенности гемодинамики сетчатки глаза у пациентов с хронической ишемией мозга II стадии и вегетативной дисфункцией. Обследовано 295 пациентов с использованием калиброметрии сосудов глазного дна и оптической когерентной томографии-ангиографии. Полученные результаты показали, что у больных с вегетативной дисфункцией достоверно чаще выявляются спазм ретинальных артерий, расширение вен, артерио-венозные перекресты, ангиосклероз и снижение плотности кровотока в сетчатке. Выявленные изменения отражают нарушения церебральной и ретинальной гемодинамики и могут рассматриваться как ранние диагностические признаки хронической цереброваскулярной недостаточности. Результаты исследования подтверждают важность современных офтальмологических методов в диагностике, мониторинге и прогнозировании течения хронической ишемии мозга у пациентов с вегетативной дисфункцией.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, вегетативная дисфункция, гемодинамика сетчатки, ретинальные сосуды, ОКТ-ангиография, ангиоретинопатия, церебральная гемодинамика, ангиоспазм, кровоток сетчатки.

VEGETATIV DISFUNKSIYAGA EGA BEMORLARDA KO‘Z TO‘R PARDASI GEMODINAMIKASINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Artikova M.A., Kabilov Sh.M.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada surunkali miya ishemiyasi (SMI) II bosqichi va vegetativ disfunktsiyaga ega bemorlarda ko‘z to‘r pardasi gemodinamikasining o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganilgan. Tadqiqotda 295 nafar bemor tekshirilib, ularda fundus tomirlari kalibrometriyasi hamda optik koherent tomografiya angiografiyasi (OKTA) yordamida retinal qon aylanishi baholandi. Natijalar vegetativ disfunktsiyali bemorlarda retinal arteriyalar spazmi, venalarning kengayishi, arterio-venoz kesishmalar, angioskleroz va qon oqimi zichligining pasayishi sezilarli darajada ko‘proq uchrashini ko‘rsatdi. Aniqlangan o‘zgarishlar miya qon aylanishining surunkali buzilishlari va serebral venoz yetishmovchilikning erta diagnostik belgilaridan biri sifatida qaralishi mumkin. Olingan ma’lumotlar oftalmologik tekshiruv usullarining surunkali miya ishemiyasi va vegetativ disfunktsiyani tashxislash hamda monitoring qilishdagi ahamiyatini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: surunkali miya ishemiyasi, vegetativ disfunktsiya, retina gemodinamikasi, retinal tomirlar, optik koherent tomografiya angiografiyasi, angioretinopatiya, serebral gemodinamika, angiospazm, retinal qon oqimi.

CHARACTERISTICS OF RETINAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH AUTONOMIC DYSFUNCTION

Artikova M.A., Kabilov Sh.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina

Abstract. This article investigates the characteristics of retinal hemodynamics in patients with stage II chronic cerebral ischemia and autonomic dysfunction. A total of 295 patients were examined using retinal vessel calibrometry and optical coherence tomography angiography (OCTA) to assess retinal blood circulation. The findings demonstrated that patients with autonomic dysfunction exhibited significantly higher rates of retinal arterial spasm, venous dilation, arteriovenous crossing changes, angiosclerosis, and reduced retinal blood flow density. These alterations reflect

disturbances in both cerebral and retinal hemodynamics and may serve as early diagnostic markers of chronic cerebrovascular insufficiency. The results highlight the value of modern ophthalmological examination methods for the diagnosis, monitoring, and prognosis of chronic cerebral ischemia associated with autonomic dysfunction.

Keywords: chronic cerebral ischemia, autonomic dysfunction, retinal hemodynamics, retinal vessels, optical coherence tomography angiography, angioretinopathy, cerebral hemodynamics, angiospasm, retinal blood flow.

Актуальность. Дисфункция вегетативной (автономной) нервной системы (ВНС) чрезвычайно широко распространена в общей популяции. Она может быть одним из проявлений органического поражения анатомических образований ВНС на церебральном, спинальном или периферическом уровнях [1,3,6,12,16,19,21].

В последние годы значительно изменились взгляды на патогенез хронической ЦВП. Если ранее основное значение придавалось исключительно сосудистым факторам, то современные исследования демонстрируют сложное взаимодействие гемодинамических, нейрометаболических, воспалительных и нейровегетативных механизмов [8,9,12,18,20]. По мнению Захарова В.В. (2021), хроническая ишемия мозга (ХИМ) является результатом длительной церебральной гипоперфузии, сопровождающейся нарушением нейроваскулярной регуляции, эндотелиальной дисфункцией и повреждением белого вещества мозга [11]. Дамулин И.В. (2020) также отмечает значительную роль эндотелиальной дисфункции, приводящей к нарушению сосудистого тонуса, микроциркуляции и тканевого метаболизма [10].

Современные данные свидетельствуют о том, что ХИМ сопровождается постепенным формированием диффузного поражения белого вещества, лакунарных инфарктов, микроангиопатии и атрофических изменений коры

головного мозга. Учёные указывают, что хроническая гипоперфузия способствует развитию нейродегенеративных процессов, нарушению гематоэнцефалического барьера и активации нейровоспалительных реакций [13,14]. Сходные данные приводят и другие авторы, рассматривающие церебральную микроангиопатию как ключевое звено патогенеза сосудистых когнитивных нарушений [15,17].

В строении ВНС имеются надсегментарный и сегментарный уровни, в которых, согласно выполняемым функциям, условно выделяют симпатический и парасимпатический отделы. Структуры головного мозга, вовлекаемые в патологический процесс при хронической цереброваскулярной патологии (ЦВП), содержат в себе надсегментарные аппараты ВНС. Важнейшими составляющими надсегментарного отдела ВНС являются гипоталамус, таламус, лимбическая система, ствол мозга (ретикулярная формация, афферентные и эфферентные пути, четко дифференцированные ядерные группы) и ограниченные «вегетативные» области коры [2,5].

Вегетативная дисфункция может быть не только следствием заболевания, но способна сама влиять на течение сосудистых заболеваний головного мозга. Самым ранним диагностическим критерием поражения сосудов головного мозга могут быть визуализация сосудов сетчатки. Это определило цель нашего исследования.

Цель исследования - выявить особенности гемодинамики сетчатки глаз у пациентов с хронической ишемией мозга и наличием вегетативной дисфункции.

Материалы и методы. Нами обследовано 295 пациентов в возрасте 60-87 лет, находящихся на стационарном лечении в неврологическом отделении клиники Андижанского государственного медицинского института в период 2022-2025 гг. с диагнозом: Хроническая ишемия головного мозга 2 стадии на фоне атеросклероза и гипертонической болезни, подтвержденными данными магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга, ультразвукового

исследования экстракраниальных сосудов, биохимического исследования крови, в том числе, липидного профиля.

Больные были разделены на 2 группы; I основную группу (ОГ) составили 186 больных с хронической ишемией мозга (ХИМ) 2 стадии с наличием вегетативной дисфункции; мужчины - 84 (45,2%), женщины - 102 (54,8%). II группу сравнения (ГС) составили 109 (36,9%) больных с ХИМ 2 стадии без вегетативной дисфункции; мужчины - 38 (34,9%), женщины - 71 (65,1%).

Результаты калибromетрии сосудов сетчатки были получены с использованием фундус-камеры фирмы Topcon TRC-NW7SF.

Всем исследуемым больным нами проведена спектральная оптико-когерентная томография (ОКТ) на цифровом оптико-когерентном томографе Topcon DRI OCT Triton с технологией Swept Source. Режимы Line и CrossLine выполнялись с активированным трекингом на 40 – 250 усредняемых сканов. Размеры зон сканирования при проведении ОКТ-ангиографии составляли 2×2, 3×3 и 6×6 мм. Всем пациентам сканирование проводили в верхнем, нижнем, височном и носовом квадранте с центральной фиксацией взгляда. При нарушениях фиксации взгляда проводили дополнительное сканирование до получения оптимальных изображений без артефактов вследствие движения глаз. Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием методов параметрического и непараметрического анализа. Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах Microsoft Office Excel 2016. Статистический анализ проводился с использованием программы IBM SPSS Statistics v.23 (разработчик - IBM Corporation).

Результаты исследования. При исследовании изменений глазного дна в группах пациентов, было констатировано: у пожилых больных с вегетативной дистонией имеет место спазм сосудов мелкого калибра на фоне преобладания

симпатического тонуса, вызванного артериальной гипертензией. Это – начальные признаки преходящих нарушений гемодинамики головного мозга. Клинически это проявлялось появлением «мушек» или цветных пятен перед глазами, периодическим потемнением или мерцанием и других фотопсий. Изменения на глазном дне зачастую подтверждают недостаточность мозгового кровообращения.

К ретинальным проявлениям ХИМ с сопутствующей вегетативной дисфункции относятся начальные симптомы: умеренное расширение вен у 74,1%, необратимый ангиоспазм у 84,2% в ОГ. Также, симптомы артерио-венозные перекрестов I степени присутствовали у 68,2% исследуемых ОГ. В ГС были обнаружены сужение артерий, т.е. обратимый ангиоспазм у 25% людей и 27,2% случаев встречались единичные артерио-венозные перекресты I степени, обнаружена извитость сосудов, а деление сосудов под прямым углом выявлено только у 35,9% больных. Анализ показал, что выявленные отличия достоверны ($p \leq 0,05$) и полученные результаты обусловлены развитием данной патологии у больных вегетативной дисфункцией.

При вегетативной дисфункцией у пациентов с ХИМ 2 стадии кроме фотопсий при обследовании выявлялись выпадений полей зрения и появление скотом, что было обусловлено спазмом артерий или их экстравазальной компрессией расширенными венами на глазном дне.

Также наблюдалось усиление ангиоретинопатии: у всех обследуемых наблюдалось выраженное венозное полнокровие и артериальный спазм, ангиосклероз. Склероз сосудистой стенки вызван дистрофическими процессами в ней на фоне вторичной ишемии сетчатки, а турбулентный кровоток приводит к появлению симптома прерывистых, «чёткообразных» сосудов, стенка которых частично прикрыта отечной сетчаткой, этот симптом обнаружен у 38,9% больных ОГ. Также, у 31,8% этих же пациентов выявлялся симптом артерио-венозного перекреста II–III степени.

Наблюдались значительные нарушениями церебральной гемодинамики, в этой группе было выявлено также транзиторные приступы потери зрения, это обусловлено с наступающим спазмом сосудов сетчатки. При изучении глазного дна выявлялись признаки ангиоретинопатии, ишемии сетчатки, что можно характеризовать как синдром ишемической нейро-оптикопатии. Признаки утолщения за счет отёка сетчатки наблюдались у 67,4% и увеличение диаметра физиологической экскавации наблюдалось у 61,9% больных в ОГ.

При обследовании больных со стенозом внутренней сонной артерии (ВСА) в сочетании с нарушением кровообращения в вертебро-базиллярном бассейне были выявлены похожие изменения сосудов сетчатки, а также и простая склеротическая симметричная атрофия с контурами псевдо-глаукоматозной экскавации. Данные калибromетрии ретинальных сосудов других авторов, подтверждают полученные результаты А.Н. Самойлов (1998) с помощью калибromетрии сосудов сетчатки глаза при вегетативной дисфункции выявил сужение и склерозирование артерий, расширение ретинальных вен, симптомы перекрёста и деления под прямым углом. Данные проявления обусловлены ишемией сетчатки вследствие нарушения кровотока во ВСА и паравертебральных артерий (ПА) при ХИМ.

Полученные данные свидетельствуют о том, что артериовенозный коэффициент (АВК) у пациентов ХИМ 2 стадии с вегетативной дисфункции СВД и без неё оказался ниже нормальных показателей, что объясняло у всех обследованных больных наличие ангиопатии. Изменение просвета сосудов сетчатки и выраженный ангиоспазм достоверно чаще наблюдались у больных с вегетативной дисфункции.

По данным ОКТ-ангиографии проводилось исследование плотности кровотока в ретинальных артериях в режиме AngioRetina площадью сканирования 3х3 мм. Исследование выявило, что у пациентов с вегетативной дисфункции регистрировалось снижение этого показателя на 5,9% по

сравнению с группой пациентов без неё. При анализе данных по квадрантам поля зрения было отмечено, что максимальные изменения наблюдаются в верхнем, височном и нижнем квадрантах – 8,9%, тогда как в носовом квадранте снижение было менее выраженным и составляло 2,5%.

У больных с вегетативной дисфункции изменения на глазном дне были более значительными: снижение плотности кровотока составляло 16,3% и 18,1% соответственно, в этих группах уже отмечалось равномерное снижение плотности кровотока по всем квадрантам поля зрения. Проявление начальных симптомов изменений на глазном дне отражает раннюю стадию формирования венозной церебральной недостаточности на фоне ХИМ. Данные проявления необходимо расценивать как ранние диагностические признаки и стоит оценить их использование врачом практического здравоохранения при диагностике и лечении этого заболевания.

Таким образом, учитывая наличие клинических симптомов и характерных изменений на глазном дне у пациентов с вегетативной дисфункции, степень недостаточности церебральной венозной гемодинамики следует оценивать по патологическим изменениям на сетчатке и выраженности зрительных нарушений. Необходимо применение функциональных методов исследования, таких как офтальмоскопия, визометрия, периметрия, биомикроскопия и современный метод исследования сетчатки - оптическую когерентную томографию. Это важно для дифференциальной диагностики венозной церебральной дисфункции, для осуществления коррекции тактики и правильной оценки результатов медикаментозной терапии, возможности прогнозирования течения заболевания.

Список литературы

1. Аникина Е.А. Распространенность, факторы риска и клиническое течение синдрома вегетативной дисфункции / Е.А. Аникина, Н.М. Балабина // Сиб. мед. журн. – 2011. – Т. 102, № 3. – С. 23-27.

2. Анохин П.К., Быков Ю.Н. Вегетативная нервная система: физиология и клиническое значение. – М.: Практика, 2018. – 256 с.
3. Беленков Ю.Н., Оганов Р.Г. Вегетативная регуляция и сосудистые заболевания // Кардиология. – 2019. – №7. – С. 4–10.
4. Белова А.Н. Вегетативные нарушения у пациентов с сосудистой патологией мозга // Неврологический вестник. – 2021. – №1. – С. 41–47.
5. Вейн А.М., Дюкова Г.М. Диагностика вегетативных нарушений в клинической практике. – М.: Медицинское информационное агентство, 2019. – 304 с.
6. Гехт А.Б., Попова Т.Ф. Нейрофизиологические методы оценки автономной нервной системы // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2021. – Т. 121, №5. – С. 77–84.
7. Голухова Е.З., Полунина А.Г. Автономная регуляция сердечно-сосудистой системы // Кардиология. – 2021. – №6. – С. 10–17.
8. Гусев Е.И., Боголепова А.Н. Депрессивные расстройства при цереброваскулярной патологии // Consilium Medicum. – 2021. – Т. 23, №2. – С. 55–61.
9. Дамулин И.В. Когнитивные нарушения при хронической ишемии мозга // Неврологический журнал. – 2021. – №3. – С. 15–22.
10. Дамулин И.В. Роль эндотелиальной дисфункции в патогенезе хронической ишемии мозга // Неврология и ревматология. – 2020. – №2. – С. 18–24.
11. Захаров В.В. Нейровегетативные механизмы хронической ишемии мозга // Неврологический журнал. – 2021. – №5. – С. 9–15.
12. Захаров В.В., Яхно Н.Н. Терапия сосудистых когнитивных нарушений // Consilium Medicum. – 2021. – Т. 23, №5. – С. 16–22.

13. Камчатнов П.Р., Чугунов А.В. Цефалгический синдром при хронической ишемии мозга // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2021. – Т. 13, №1. – С. 52–58.
14. Парфенов В.А. Депрессия и тревожные расстройства у пациентов с хронической ишемией мозга // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2021. – Т. 13, №2. – С. 65–71.
15. Суслина З.А., Танашян М.М. Методы оценки церебральной гемодинамики // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. – 2021. – Т. 15, №2. – С. 18–25.
16. Хасанова Д.Р., Сафиуллина Э.И. Когнитивные нарушения у пациентов пожилого возраста с хронической ишемией мозга // Успехи геронтологии. – 2020. – Т. 33, №1. – С. 96–101.
17. Яхно Н.Н., Захаров В.В. Нейровизуализация при хронических цереброваскулярных заболеваниях // Неврологический журнал. – 2021. – №6. – С. 5–11.
18. Aarsland D., Creese B. Neuropsychiatric symptoms in cerebrovascular disease // Nature Reviews Neurology. – 2021. – Vol. 17. – P. 225–238.
19. Benarroch E.E. Autonomic dysfunction in neurologic disorders // Continuum. – 2020. – Vol. 26. – P. 12–25.
20. Billman G.E. Heart rate variability – a historical perspective // Frontiers in Physiology. – 2021. – Vol. 12. – P. 655119.
21. World Stroke Organization. Global stroke fact sheet 2022 // International Journal of Stroke. – 2022. – Vol. 17. – P. 18–29.